

Cupido diabólico: La flecha del destino y la pava real en Abel Sánchez de Unamuno

María Dolores Dobón
Salamanca

vidio, en *Metamorfosis*, I, 452-567, nos narra la trágica historia de los amores de Apolo y Dafne. Distingue entre dos diferentes tipos de flecha, las de punta de oro y las de punta de plomo. La flecha de oro enciende el amor en el pecho que la recibe; la de plomo el desamor y el desprecio. Cupido, siempre travieso, al comunicarle a Apolo su amor por Dafne, atraviesa el pecho del dios con la flecha dorada; el de la ninfa con la plúmbea. Nuestro gran poeta Garcilaso glosó así esta historia: «La vengativa mano de Cupido,/ que hizo a Apolo consumirse en lloro/ después que le enclavó con punta de oro./ [...] Dafne, con el cabello suelto al viento,/ [...] él va siguiendo, y ella huye como/ quien siente al pecho el odioso plomo» (Rivers, 199). A Joaquín Monegro le clava Cupido la flecha de oro; a Helena la flecha de plomo. La flecha que atraviesa a Joaquín es, pues, la del sufrimiento y la desesperación. Al escapar Helena, esa flecha amorosa se transforma en otra que corresponde a esa pasión que acompaña al amor desafortunado, que quema al alma con un fuego que no es el de la llama, sino el del hielo: los celos.

Hasta ahora se había considerado que si el tema de *Abel Sánchez* era la envidia: la relación temática fundamental era la existente entre Abel y Joaquín Monegro¹. El hecho de que la obra claramente se enmarca en la Historia Bíblica de Caín y Abel dirigía la atención del lector y de la crítica a dicha relación entre los dos protagonistas masculinos. Así pues, la historia bíblica del primer homicidio, de la gran historia de una envidia tan feroz que lleva al fratricidio, sirve de modelo

(1) El único crítico que pone énfasis en la importancia de los celos es David G. Turner en su *Unamuno's Web of Fatalism*, pero, sin embargo, subordina en su discusión los celos a la envidia y sigue centrando el conflicto de la novela en el enfrentamiento de los caracteres masculinos (págs. 63-77).

a una importante sección de la crítica para señalar el motivo central de la novela. Nelson R. Orringer nos dice que: «the majority identify envy as the main theme» (pág. 295). Orringer eleva el tema de la envidia en Unamuno a un plano universal; Unamuno sería un caso más en la historia cultural de la envidia en Occidente; desde la Biblia, pasando por Byron, hasta los juristas y filósofos modernos:

«Although Cain's envy of Abel had always obsessed Unamuno, he probably did not feel conceptually equipped to make a thorough-going study of that passion until he had mastered Croce's *Filosofía della pratica*. He had long before learned Quevedo's idea of envy, Ritschle's vision of Cain as founder of the State, Byron's notion of Cain as a tragic hero concerned with immortality, and Stapfer's views on the quest for glory through crime» (pág. 296). «Aunque la envidia de Caín a Abel siempre ha obsesionado a Unamuno, probablemente no se sintió conceptualmente seguro para hacer un estudio de dicha pasión hasta que dominó la *Filosofía della pratica* de Croce. Mucho antes conocía la idea de la envidia de Quevedo, la visión de Caín de Ritschle, como fundador del Estado, y la noción byroninana de Caín, como héroe trágico preocupado por la inmortalidad, y la visión de Stapfer, de la búsqueda de la gloria a través del crimen.»

Críticos tan distinguidos como Díaz-Peterson y Illie se mantienen fieles a la interpretación clásica: al enmarcar la historia en el mito bíblico dan una dimensión religiosa y universal a la novela, que se enfoca en el conflicto entre los *casi-hermanos* Abel y Joaquín. Así Díaz-Peterson escribe: «la novela, en concreto, partiría de un fondo bíblico para caminar por los recovecos de lo humano en general y concretizarse en el caso español» (pág. 85). Illie dice: «That the one can only be obtained at the other's expense makes the key passion of the Cain myth, envy-hate, singularly appropriate» (pág. 323). Que el Yo sólo pueda obtenerse a expensas del Otro

convierte una pasión, el odio-vidia, en un tema muy apropiado para expresar el mito de Caín. Sánchez Barbudo ha analizado también el tema de Caín en la novela y dice:

«El *cainismo*, que Unamuno veía perdurar y vivir en las simas más profundas del alma humana, parece haber sido la materia más apta para operar, para moverle a darnos así su primera verdadera novela según los cánones más estrictos de su teoría novelesca, y la vieja historia de Caín y Abel, que había estado presente como motivación musical o temática, en múltiples ocasiones, en su obra anterior, viene a servir ahora de fondo y de trama a un conflicto contemporáneo.» (pág. 233)

Críticos tan importantes como Julián Marías o Ricardo Gullón, aunque no se refieren directamente al mito bíblico, sitúan la envidia en el núcleo temático de la obra. Marías afirma que «ese odio nace de la envidia» (pág. 104); para Ricardo Gullón: «Monegro vive con su odio-vidia, pero no cesa de combatirlo, y el combate tiene la recompensa: en la última escena de la novela pide perdón al nieto» (pág. 142). Cathleen Cuppett trata el tema de la salvación de Joaquín Monegro; para ella ésta no es posible por la falta de humildad del protagonista, que, según ella no se redimiría de su envidia:

«Su voluntad acompañada por su gran orgullo lo empuja a actuar antes de que haya logrado amar a su mujer y consiguientemente antes de que se haya renovado su estado espiritual. Por eso, se cae en la lujuria espiritual y en las obras muertas sin fe. Nunca consigue la salvación que anhelaba tanto.» (pág. 29)

Frente a esas múltiples opiniones de la crítica pensamos que un análisis detenido de la novela muestra que la relación entre Abel y Joaquín, y, por tanto, la temática de la envidia, es secundaria. La pasión que agita y tortura a Joaquín incansablemente hasta su muerte es la de los celos sexuales. Es la pasión erótica que siente por Helena, y que no puede consumir, lo que le aniquila. Joaquín asiste a su destrucción cuando presencia la boda de Helena con su mejor amigo, su «hermano». En ese momento empieza su soledad y su infierno. Como a Apolo, Helena-Dafne se le escapa de las manos, pero en lugar de transformarse en laurel se convierte en una yedra que se abraza a otro árbol. Las lágrimas de Apolo hacían crecer el árbol sagrado; Joaquín Monegro no llora; el fuego de su amor, transformado en hielo, convierte su espíritu en una fuente de continuo y violento odio hacia Abel. Envidia, ciertamente, porque él no posee ahora su supremo bien, pero una envidia que es el resultado de una pasión anterior y superior, la de los celos, cuyo frío endurece su espíritu. En *Abel Sánchez*, nos encontramos con una doble metamorfosis: Eros ha clavado la flecha de oro en Joaquín y la de plomo en Helena; pero, a su vez, la flecha de oro de Joaquín sufre una nueva transformación. Como veremos en los textos que vamos a examinar, la pasión amorosa, el convertirse en celos, atraviesa el pecho de Joaquín con una espada de hielo que permanecerá allí clavada hasta su muerte. Este odio nace fundamentalmente de los celos eróticos que siente hacia su amigo que le ha «robado» a la mujer que él amaba, a la única que él podía amar, a su «novia», prima y adorada Helena. De este desencanto nace su mal y su dolor. Desde ese momento será una sombra llena de resentimiento y de hostilidad. Sólo Helena podría haberlo convertido en un hombre pleno. Al abandonarlo, al dejarlo por otro, al burlarse de él y

despreciarlo, le ha robado su Yo, su identidad, su posibilidad de ser.

La verdadera posesión diabólica, es decir, la transformación de la flecha de oro, de amor, en la flecha de hielo, de odio nace al cobrar conciencia de que ha perdido a Helena. El odio que surge en ese momento y que lo sume en la soledad y la frustración que será su vida, es un odio sexual. Odia a Abel porque desea espiritualmente y sexualmente a Helena. Adora hasta tal extremo a esta mujer que su pérdida lo convierten en un «poseído»: «un enfermo, un inválido del alma, un poseso» (pág. 78). Como nos muestra Dante, Satán es el príncipe de la región del frío: en el centro del Infierno, y entre los círculos de fuego, reina el ángel caído, y al batir sus alas cubre de hielo el núcleo mismo de la región infernal.

La transformación de Joaquín en un ser demoníaco, y la toma de conciencia de este hecho culmina el día de la boda de su prima, y antigua «novia», Helena, con su mejor amigo, y casi «hermano», Abel. Ese día él asiste impasible a la felicidad extática de estos dos seres tan cercanos a él pero a la vez tan detestados. Los celos le envuelven el corazón en una costra de hielo, su alma se describe en el fragmento como «escarchada de odio»:

«Fui a la boda con el alma escarchada de odio, el corazón garapiñado en hielo agrio, pero sobrecogido de un mortal terror, temiendo que al oír el *sí* de ellos, el hielo se me resquebrajara y hendido el corazón quedase allí muerto o imbécil. Fui a ella como quien va a la muerte. Y lo que me ocurrió fue más mortal que la muerte misma; fue peor, mucho peor que morir. Ojalá me hubiese entonces muerto allí.» (pág. 73)

Joaquín no puede controlar su desesperación y se convierte en un ser de piedra: «Yo era allí el convidado de piedra» (pág. 73). La alusión de Unamuno es, sin duda, al drama de Tirso, en el que Don Gonzalo, «el convidado de piedra» del título del drama, es un muerto, (de piedra «porque a quien D. Juan invita es a la estatua de Don Gonzalo, que se encuentra en el cementerio) y un emisario divino que empujará a Don Juan al infierno. Esa piedra es sustituida, en la estructura metafórica de *Abel Sánchez*, por la imagen de ese hielo infernal dantesco que, en forma de espada de hielo, atraviesa el alma y quema helando:

«Ella estaba hermosísima. Cuando me saludó sentí que una espada de hielo, de hielo dentro del hielo de mi corazón, junto a la cual aun era tibio el mío, me lo atravesaba; era la sonrisa insolente de su compasión. '¡Gracias!', me dijo, y entendí: ¡Pobre Joaquín! Él, él ni sé si me vio. 'Comprendo tu sacrificio' —me dijo, por no callarse.» (pág. 73)

La espada que atraviesa su corazón es, pues, la sonrisa de Helena, que al compadecerle, le hace sentir su inferioridad y, consiguientemente, el triunfo de su rival, para el que Joaquín no parece existir («no sé si me vio»). Esa compasión es calificada de «insolente», es decir, de una conciencia de la inferioridad del otro que no se traduce en simpatía y piedad, sino en arrogante gozo del propio triunfo.

En un giro muy unamuniano, la «burla» de la mujer triunfadora *aniquila* al vencido. Joaquín, como Augusto (protagonista de *Niebla*), duda de su propio ser. Helena, como Eugenia a Augusto, podía haber «hecho un hombre» de Joaquín; al negarse a él le niega el ser, y por eso ambos, Augusto y Joaquín, reaccionan ante la burla femenina dudando de su existencia. Augusto, como Joaquín, «se palpaba» para convencerse de su existencia (de su realmente, *no existencia*). Joaquín se siente vacío. Momentáneamente deja de sentir: ese horror que experimenta no es aún el del infierno (que vendrá después), es el del no-ser:

«Al acercarse el momento fatal, yo contaba los segundos. '¡Dentro de poco —me decía— ha terminado para mí todo!'. Creo que se me paró el corazón. Oí claros y distintos los dos *sís*, el de él y el de ella. Ella me miró al pronunciarlo. Y me quedé más frío que antes, sin un sobresalto, sin una palpitación, como si nada que me tocara hubiese oído. Y ello me llenó de un infernal terror de mí mismo. Me sentí peor que un monstruo, me sentí como si no existiera, como si fuese nada más que un pedazo de hielo y esto para siempre. Llegué a palparme la carne, a pellizcármela, a tomarme el pulso. «Pero ¿estoy vivo? ¿soy yo? —me dije.» (págs. 73-74)

El momento es fatal porque es el momento definitivo, es decir, el de su muerte espiritual producida por la muerte de Eros. Sabe que al pronunciar los fatídicos *sís* «todo» habrá «terminado» para él. «Todo» se refiere a toda posibilidad de ser, mediante el otro, el Joaquín que podría ser. El Eros unamuniano implica una relación existencial: rompe la corteza individual que nos aprisiona, y al unirnos al «otro» (la «otra») nos transforma en «persona», y nos da la energía para realizar ese «yo» que es un «deber ser» o «llegar a ser». En conocidas imágenes Unamuno nos enseña que, mientras el mirarnos en el espejo nos hace dudar de nuestra existencia, al mirarse el hombre en la niña del ojo de la mujer se le abre el camino al ser, un ser que implica el «ser recibido» por el otro².

Helena es de *otro*, y no de otro cualquiera, sino de Abel. Ese hecho es el que en concreto lo aniquila. De ese ánimo ensombrecido nace una visión negra de la realidad, es decir, una lucidez casi diabólica, envenenada. Por tanto su muerte espiritual, su diabolismo, surge precisamente debido a sus celos eróticos por la pérdida de su adorado y amadísimo

(2) Para un análisis de esa relación existencial ver Capítulo IV. «Fragmentation and Doubling» de Frances Wyers, en *The Contrary Self* (London: Tamesis, 1976), especialmente las páginas 40-43.

objeto sexual. Pero cuando usamos el término contemporáneo «objeto sexual» debemos entenderlo en el sentido existencial que acabamos de señalar. Como Unamuno ha apuntado en el capítulo VII de *El sentimiento trágico de la vida*:

«siempre que hablamos de amor tenemos presente en la memoria el amor sexual... Porque el amor no es en el fondo ni idea ni volición, es más bien deseo, sentimiento. Es algo carnal hasta en el espíritu.» (págs. 134-135)

Es ese deseo, ese sentimiento, el Eros que desgarrándonos, para fundirnos en el *otro*, nos crea. El sexo no es pues, solamente, un medio de engendrar y reproducirse, sino que lo es de re-crearnos, de realizar en nosotros un «yo» que traciende el tiempo, que rompe el límite egoísta del individuo y al abrirlo amorosamente al «otro» hace nacer en nosotros el «yo personal» que merece ser eterno:

«Nos unimos a otro, pero es para partirnos; ese más íntimo deseo no es sino un más íntimo desgarramiento. En su fondo el deleite amoroso sexual, el espasmo genésico, es una sensación de resurrección, de resucitar en otro, porque sólo en otros podemos resucitar para perpetuarnos.» (*Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*, pág. 135)³

El rechazo sexual supone la muerte del espíritu. Y esa muerte, que inicialmente se había sentido como un estupor indiferente, se transforma ahora en una angustia infernal:

«En los días que siguieron a aquel que me dijo que se casaban —escribió en su *Confesión* Joaquín— sentí como si el alma toda se me helase. Y el hielo me apretaba el corazón. Eran como llamas de hielo. Me costaba respirar. El odio a Helena, y sobre todo a Abel, porque era odio, odio frío cuyas raíces me llenaban el ánimo, se me había empedernido. No era una mala planta, era un témpano que se me había clavado en el alma; era, más bien mi alma toda congelada en aquel odio. Y un hielo tan cristalino, que lo veía todo a su través con una claridad perfecta. Me daba acabada cuenta de que razón, lo que se llama razón, eran ellos los que la tenían; yo no podía alegar derecho alguno sobre ella; que no se puede forzar el afecto de una mujer.» (págs. 72-73)

Unamuno podía, evidentemente, haber elegido cualquier situación de éxito espectacular de Abel para mostrar la iniciación del odio-envidia. Por ejemplo, y eso hubiera sido lo más natural, el éxito de su primera exhibición artística. Digo que eso hubiera sido lo más natural puesto que ambos aspiran a la gloria. Joaquín hubiera querido ser un científico, un descubridor de nuevas verdades que le hubieran dado gloria (pág. 81); es más, ve en el triunfo científico un modo de vencer a Abel, lo que claramente sugiere que vio en esa lucha la posibilidad de establecer un eje de antagonismo que originase una profunda rivalidad, odio, envidia. E incluso podía haber creado otra fuente de competición que existe realmente en la novela: Joaquín, casado con una mujer sencilla y de angelical bondad, aunque no notable por su belleza (no existe ni una mención de un rasgo físico que la distinga) frente a Abel, cuya esposa es repetidamente descrita como de deslumbrante belleza. En esos casos la envidia hubiera sido «pura», basada en las dos marcas de valor varonil que dominaban la sociedad de la época: el triunfo profesional y el éxito como «macho». Pero los textos cita-

(3) Ver edición de Alianza, Madrid 1986.

dos muestran claramente que el autor ha elegido deliberadamente los celos como fuente de la envidia, como la emoción previa de la que la envidia se origina. Unamuno insiste una y otra vez en que el alma de Joaquín se ha transformado en un «témpano de hielo», pero ese «témpano» es descrito en otras ocasiones como una cápsula que lo envuelve, un hielo transparente, a través del cual ve el mundo. La metamorfosis desarrollada metafóricamente funciona así: el hielo lo convierte en un monstruo infernal; ese monstruo encapsulado en los celos/odio, cobra una lucidez inusitada: una cristalina ventana, la hará ver el mundo y a sus criaturas a través de la cínica mirada diabólica que corresponde al monstruo que lo habita. Al mismo tiempo, y como prueba de su posesión, los celos le hacen vivir el infierno. Eran «llamas de hielo» las que se apoderaban de su alma. *Llamas*, pues, porque está en el infierno, y de *hielo* porque lo incapacitan con su frialdad para sentir las emociones. Su ánimo, petrificado ya para siempre en esa especie de estatua de hielo, se ha eternizado en esa visión lúcida y demoníaca de la cual no puede redimirse.

Sólo cuando aceptamos la tesis de que *Abel Sánchez* se centra en ese erotismo unamuniano que identifica la plenitud sexual con la existencial, con el nacimiento al ser auténtico, comprendemos algunos aspectos del odio delirante de Joaquín que, si tuviéramos aquí simplemente un caso de envidia por el éxito de Abel, serían incomprensibles aberraciones. Con ocasión de una grave enfermedad de éste, Joaquín siente la tentación, muy comprensible dentro del cainismo bíblico, de usar su condición de médico de la familia para dejarlo morir. Pero esa tentación se acompaña de una fantasía que va más allá de la lucha cainita por la bendición divina (por el triunfo vital). Efectivamente, Joaquín sueña con poseer a Helena (evidentemente por la fuerza) junto al cadáver de Abel:

«Pasé una noche horrible [...] volviéndome a un lado y otro en la cama, mordiendo a ratos la almohada, levantándome a beber agua [...]. Tuve fiebre. A ratos me amodorraba en sueños acerbos. Pensaba matarles y urdía mentalmente, como si se tratase de un drama o de una novela que iba componiendo, los detalles de mi sangrienta venganza, y tramaba diálogos con ellos. Parecíame que Helena había querido afrentarme y nada más, que había enamorado a Abel por menosprecio a mí, pero no podía, montón de carne al espejo, querer a nadie. Y la deseaba más que nunca y con más furia que nunca. En alguna de las interminables mombras de aquella noche me soñé poseyéndola y junto al cuerpo frío e inerte de Abel.» (pág. 68) (La cursiva es mía)

Cuando posee a Helena, Abel yace muerto y frío junto a ellos en el lecho. Joaquín delira, loco de deseo y la ve a ella repetidas veces como «montón de carne», «montón de carne al espejo», «coqueta», «pava real» (como por primera vez la describe Abel, pág. 63), «india brava», «fiera indómita»; expresiones que señalan la presencia de un odio delirante que no es sino la otra cara de la violenta frustración de un amor desesperado.

Ahora bien, ¿quién es esa mujer que es el objeto de los celos de Joaquín, y que enciende en él esa pasión de tan violenta perversidad? Sin duda Helena es *Helena*, la Helena de Homero y la de Goethe, la princesa de Troya, el símbolo de la divina Belleza. Pero esa belleza de la forma es, para Unamuno, el símbolo de la vanidad y del vacío. El ser humano, en este caso la mujer, que se identifica con una pro-

piedad de su yo externo, belleza, riqueza, clase, &c., lo hace para lucir ante la mirada del «otro», de la sociedad; abandona el «yo» que Dios ve, y proyecta su esperanza de gloria, de «ser», en el no-ser que es el mundo. De ahí que se petrifique, se endurezca en esa imagen que quiere proyectar hacia los otros, y deje de mirar hacia ese «yo» interior, hacia el espíritu, donde su posible ser. Pero, al identificarnos con un «yo» falso y externo matamos el alma: nuestra imagen se endurece; por nuestra soberbia nos endiosamos y a la bella estatua externa corresponde la fiera interior de la arrogancia. De ahí que Helena sea descrita por el autor como una estatua de mármol. Al hablar del retrato que Abel va a pintar de Helena, Joaquín identifica a la modelo con «un montón de carne», es decir, la ve, como lo que es, un «montón» de vanidad que va a ser eternizada en los cuadros, retratos, o en el mismo espejo en que se contempla cada día admirándose. Un «montón de carne» (la ausencia de espíritu) convierte a Helena en un ser de piedra:

«Y así la inmortalizarás. Vivirá tanto como tus cuadros vivan. Es decir, ¡vivirá, no! Porque Helena no vive; durará. Durará como el mármol, de que es. Porque es de piedra, fría y dura, fría y dura como tú. ¡Montón de carne...!» (pág. 68)

El mismo Abel reconoce, tras su primer encuentro, que Helena vive para ser contemplada. Es como un pavo real, cuya bella cola al desplegarse y hacer la «rueda» parece mostrar cientos de ojos en los dibujos de su plumaje. Estos «ojos» simbólicos, metonímicamente representan los muchos que observan a Helena cuando se luce en sus diferentes momentos: posando para ser retratada, es decir, como modelo; torturando a Joaquín, o sea, coqueteando; paseando en la calle; seduciendo a Abel, &c. Helena es pues para ambos el pavo real, aunque es una hembra, «una pava». El uso de «pavo» es, evidentemente, deliberado. La dureza que caracteriza a Helena-estatua simboliza la presencia en ella del principio masculino (es decir, fratricida y violento) de lo patriarcal (*patria*) y *fraternal* (guerra-fratricidio) frente al principio femenino de *matria* y *sororidad*⁴:

«Abel: La verdad es que tu prima y futura novia, acaso esposa, Helena, me parece una pava real... es decir, un pavo real hembra... ya me entiendes... Joaquín: Sí, te entiendo. Abel: Cómo no sé expresarme bien más que con el pincel... Joaquín: Y vas a pintar la pava real, o el pavo real hembra, haciendo la rueda acaso, con la cola llena de ojos, su cabecita... Abel: ¡Para modelo, excelente! ¡Excelente, chico! ¡Qué ojos! ¡Qué boca! Esa boca carnosa y a la vez fruncida... esos ojos que no miran... ¡Qué cuello! ¡Y sobre todo qué color de tez! Si no te incomodas... Joaquín: Te diré que tiene un color como de india brava, o mejor, de fiera indómita. Hay algo, en el mejor sentido, de pantera en ella. Y todo ello fríamente.» (pág. 63)

Ella, como el pavo real, cuando hace la rueda y despliega su bella cola, enseña su belleza para que miles de ojos la contemplen. Esa mirada de los otros le da el Yo que la convierten

(4) El uso de «pavo» por «pava» posee, realmente, un doble simbolismo. Por una parte justifica la imagen de los ojos «cola» no es ajeno a este significado, significa la posesión, por Helena, de la agresividad masculina. Unamuno desarrolla en *La tía Tula* esta oposición de lo *patriarcal* y *fraternal*, que él identifica con la violencia civil (Caín, el fratricida, es el fundador de la primera ciudad) y lo *matrio* y *sororal* que supera el instinto agresivo masculino mediante el sacrificio que crea la concordia (ver *La tía Tula*, Taurus, Madrid 1986, págs. 45-49).

en fállica, detentadora de un poder absoluto y tiránico que ejerce despiadadamente sobre los demás, especialmente sobre los hombres, y, en concreto, sobre Joaquín, con el que juega como si fuera un inocente, un «primo» (págs. 61, 65).

Esta mujer, a la que Joaquín adora y de la que Abel se enamorará, no es un ser humano, es un monstruo de vanidad. Vive en un escaparate, en los lienzos de los cuadros. Es una «fiera indómita», depredadora como las «panteras», es una «india brava», es decir, salvaje, fiera y carnívora. ¿De qué se alimenta esta «pantera»? De las inocentes víctimas que caen bajo las garras del poder seductor de su cola —de pavo— *real*. Su *cola de pavo real* es la causa de su infalible atractivo erótico. Su belleza es un reclamo sexual ante cuyo sonido acuden irremediabilmente los machos cual música de sirenas. La soberbia, al petrificarla, la convierte, por la acción adoradora de los ojos del «otro», en una diosa:

«Empezaron las sesiones de pintura, reuniéndose los tres. Helena se posaba en su asiento solemne y fría, henchida de desdén, como una diosa llevada por el destino.» (pág. 63)

Al leer la novela como una narración que desarrolla el tema de la envidia, la relación que la crítica ha considerado esencial a la obra ha sido la de Joaquín y Abel. Helena era simplemente una de las causas, sin duda la principal en el desarrollo episódico del argumento, pero no, según el texto, la más importante. Los triunfos de Abel como pintor, el gran éxito del cuadro *Caín y Abel*, que sirve además de pretexto para dirigir la atención del lector hacia el marco mítico del tema bíblico, los esfuerzos, pronto abandonados, de Joaquín, por ser científico o escritor, todos esos motivos tienden a poner énfasis en la relación de Joaquín-Helena. Pero, una vez enfocamos nuestra atención en el tema de los celos, y lo elevamos a una posición central, la obra se ilumina de una luz dramática que la hace vibrar con ese erotismo existencial que Unamuno señala en *Del sentimiento trágico de la vida* como el origen del ser, de la persona, como la causa de la posible salvación.

Aunque la crítica se ha ocupado extensamente de la dialéctica unamuniana del yo-otro, y de la relación erótica maternal, examinaremos aquí directamente algunos textos esenciales para enmarcar la relación Joaquín/Helena/Antonia en un marco contextual que nos permita comprender claramente su función en la obra y el poder destructor de los celos, que son los causantes de esa esfera de hielo que lo contiene y destruye. Tal esfera de hielo es realmente la corteza que, no sólo lo individualiza, sino que lo aprisiona y le impide unirse al «otro». La unión es imposible, y lo es por esa corteza de hielo que lo encapsula:

«Sentía Antonia que entre ella y su Joaquín había como un muro invisible, una cristalina y transparente muralla de hielo. Aquel hombre no podía ser de su mujer, porque no era de sí mismo, dueño de sí, sino a la vez un enajenado y un poseído.» (pág. 84)

El texto nos indica en varias ocasiones, como vimos, que esa posesión es diabólica. Joaquín mismo afirma que su enfermedad, el no poder querer, es lo que caracteriza la presencia del demonio:

«Porque mira, Helena, no es lo peor no ser querido: lo peor es no poder querer.

—Eso dice don Mateo, el párroco, del demonio, que no puede querer

—Y el demonio anda por la tierra.» (págs. 77-78)

Y ese demonio Joaquín lo lleva dentro: es el «dragón de hielo» que lo mira con «ojos infernales» (pág. 78), el «bebedizo» que lo ha embrujado (pág. 84). En este caso, Joaquín lo recibe de Helena, y persiste en él en la forma de un lazo sexual que lo ata a ella con una cadena de la que sólo la muerte lo liberará. Es, precisamente, en el acto sexual con Antonia cuando la imaginación se interpone entre ellos: la imagen de Helena y esa unión que, como vimos, debía cimentar la personalidad de los cónyuges y abrirlos a la afirmación de la persona, de la encarnación del espíritu en ellos, se transforma en una estéril y destructora traición. Con tacto y delicadeza, pero con transparente claridad, Unamuno indica al lector que ese acto va acompañado de una violencia que se dirige, evidentemente, a Helena y no a Antonia, y que repite la violación imaginaria que se señaló anteriormente:

«En los más íntimos transportes del trato conyugal, una invisible sombra fatídica se interponía entre ellos. Los besos de su marido parecíanle besos robados, cuando no de rabia. Joaquín evitaba hablar de su prima Helena delante de su mujer, y ésta, que se percató de ello al punto, no hacía sino sacarla a colación a cada paso en sus conversaciones.» (págs. 84-85)

La costra de hielo, nacida de los celos de Helena, y construída con un amor transformado en odio, lo separa pues de Antonia. Pero ¿quién es Antonia? Evidentemente la esposa, pero precisamente aquella clase de esposa que puede salvar, dentro de la Teología unamuniana, al hombre de la tentación del vacío y abrirlo a la plenitud y el espíritu, la esposa/madre:

«Dedicóse Joaquín, para salvarse, requiriendo amparo de su pasión, a buscar esposa en los *brazos maternales* de una esposa en que defenderse del odio que sentía, *un regazo* en que esconder la cabeza, como *niño* que siente terror al coco (pág. 78) [...] Casóse Joaquín con Antonia buscando en ella amparo, y la pobre adivinó desde luego su menester, el oficio que hacía en el corazón de su marido y cómo le era *un escudo y un posible consuelo*.» (pág. 84) (La cursiva es mía)

Pero es, sobre todo, en el momento en que intenta confesar a Antonia la causa última de su congoja («intenta» porque es incapaz, incluso en ese momento de desnudez espiritual, de ver la realidad sin la cortina deformadora del odio) cuando su maternidad se revela con la súbita fuerza que caracteriza muchas escenas análogas de Unamuno:

«... Ellos se casaron por rebajarme, por humillarme, por denigrarme; ellos se casaron para burlarse de mí; ellos se casaron contra mí.

Y el pobre hombre rompió en sollozos que le ahogaban el pecho, cortándole el respiro. Se creía morir.

¡Antonia, Antonia... —suspiró con un hilito de voz apagado.

—¡Pobre hijo mío! —exclamó ella abrazándolo.» (pág. 86)

Esta escena es una de las más vigorosas en la obra de Unamuno porque, como es bien sabido tiene origen en su propia experiencia, y en el momento más crítico de su existencia. Efectivamente, en marzo de 1897 Unamuno sufre una

traumática convulsión espiritual: el sentimiento del vacío, de la *nada de la existencia*, del inevitable acabamiento de todo lo creado, produce en él una «congoja» que le lleva a prorrumpir en un profundo llanto ante la presencia de Concha, su esposa. Hé aquí su propia narración treinta años más tarde. Unamuno se refiere a la visita de una dama por la que había sido víctima de una persecución epistolar, que, al visitarlo en el exilio, pretende hacer por él lo que su propia mujer (a petición de Unamuno, que insistió en no ser visitado por su familia durante su estancia en Francia) no había hecho. Don Miguel, indignado, escribe:

«¿Pero es que esa pobre mujer de letras, preocupada de su nombre y queriendo acaso unirlo al mío, me quiere más que mi Concha, la madre de mis ocho hijos y mi verdadera madre? Mi verdadera madre, sí. En un momento de suprema, de abismática congoja, cuando me vió en las garras del Angel de la Nada, llorar con llanto sobre-humano, me gritó desde el fondo de sus entrañas maternas, sobre-humanas, divinas, arrojándose en mis brazos: «¡hijo mío!». Entonces descubrí todo lo que Dios hizo para mí en esta mujer, la madre de mis hijos, mi virgen madre, que no tiene otra novela que mi novela, ella, mi espejo de santa inocencia divina, de eternidad.» (*Cómo se hace una novela*)⁵

La esposa-madre es virgen madre, divina. Tales términos no son usados en balde por Unamuno; de ella, de su amor, surge, en la primavera de 1897, un hombre nuevo, así como de María nació Jesús.

La relación erótica existencial con la esposa, que es al mismo tiempo virgen y madre, es esencial para que el hombre rompa la costra de hielo del individuo y se transforme en persona. En el *Diario íntimo*, en que Unamuno recoge la experiencia de la crisis a que se refiere en el texto citado, eleva a la Virgen María a un plano que, en su intimidad, aparece, sino superior, sí más eficaz que el de Dios Padre mismo. Nos dice que en sus momentos de mayor escepticismo llegó a dudar de la existencia de Dios, pero «siempre conservé una oculta fe en la Virgen María». Imagina una nueva parábola del «Hijo pródigo» en que es María la que lo espera «en el umbral del viejo hogar» y es ella la que «le abre los brazos, para entrarle en él y presentarle al Padre». Es evidente que para él esa función de abrir al hombre la casa del Padre es universal:

«María es de los misterios el más dulce. *La mujer* es la base de la tradición en las sociedades, es la calma en la agitación, el reposo en las luchas... Pasan imperios, teorías, doctrinas, glorias, mundos enteros, y quedan en eterna calma la eterna Virginidad y la eterna Maternidad, el misterio de la pureza y el misterio de la fecundidad.» (*Miguel de Unamuno: diario íntimo*)⁶

(5) La honda impresión de tal escena se refleja en la multiplicidad de ocasiones en que Unamuno la recuerda. Acabamos de ver una en la citada de *Abel Sánchez*. En *Niebla* reaparece: don Avito Carrascal, el protagonista de *Amor y pedagogía*; al recordar el terrible dolor que el produjo el suicidio de su hijo Apolodoro, dice: «¡Mi mujer! ¡La he descubierto! Hasta una tremenda desgracia no he sabido lo que tenía en ella. Sólo he penetrado en el misterio de la vida cuando en las noches terribles que sucedieron al suicidio de mi Apolodoro reclinaba mi cabeza en el regazo materno de ella, de la madre, y lloraba, lloraba, lloraba. Y ella, pasándome dulcemente la mano por la cabeza, me decía: '¡Pobre hijo mío! ¡Pobre hijo mío!' Nunca, nunca ha sido más madre que ahora» (*Niebla*, Cátedra, Madrid 1984, pág. 176). Ver también para la cita de *Cómo se hace una novela*, Miguel de Unamuno, *Obras Completas*, X, Afrodísio Aguado, Madrid 1958, pág. 885.

(6) Alianza Editorial, Madrid 1970, págs. 30-31.

Esa eterna fecundidad de María es la que hace brotar en el hombre, por el acto de la maternidad virginal de la esposa/madre, al hombre espiritual, que rompe la corteza en que el pecado, la posesión diabólica, lo encierra. En el mismo *Diario íntimo* Unamuno nos dice que en todo hombre existen dos posibles *yos*:

«con nuestra conducta, con nuestros actos, hechos y dichos vamos tejiéndonos nuestro pobre recuerdo, que acaba por esclavizarnos [...] Y nos encontramos con un yo que el mundo nos ha hecho» (págs. 96-97)

Es el deseo de ganar los aplausos del mundo lo que nos mueve a «ser fieles al papel que en el miserable escenario nos hemos arrogado», de tal modo que nos endurecemos hasta envolvernos en una costra que nos aprisiona «de tal modo nos hemos endurecido que identificados con el papel lo representamos para propia complacencia, con soberbia de masturbación» (pág. 97). Sólo mediante la ruptura de esa costra podremos alcanzar la verdadera libertad:

«La costra está seca, e irá descamándose. Quiero vivir en mí, donde tengo a mi Dios, y no en ellos, quiero libertad... ¡Cuántos santos propósitos, cuántas divinas inspiraciones, cuantas celestes corazonadas, ahogadas y muertas bajo el peso de ese [...] falso yo que nuestra conducta para el mundo ha formado en torno nuestro ¡Libertad, libertad!» (pág. 98)

Es, sobre todo, en su ensayo *Nicodemo el fariseo*, escrito inmediatamente después de la crisis y como resultado de ella, en el que encontramos el perfecto modelo de esa costra de hielo que aprisiona a Joaquín Monegro y de la que aquí hallamos el germen. La soberbia de aquellos que se consideran superiores al pueblo, que se niegan a ser niños, crea un orgullo intelectual que nos encierra en una «costra de hielo». Sólo mediante un retorno a la infancia, un nuevo nacer, podremos romper esa costra:

«Sé lo que es el antilectualismo; lo he padecido y hoy mismo, que contra *su costra de hielo* me golpeo, lo padezco tal vez más de lo debido [...] En esos momentos de obstinada lucha interior, cuando bajo las pavesas de lo racional me levantaba el corazón la substancia de las cosas que se esperan, en esos momentos de solemne crisis, para afirmar mi personalidad sobre la personalidad de la civilización cristiana que vivimos, resucité mi niñez sumergiéndome en la niñez del espíritu de nuestra cultura. ¿Cómo? *Buscando en mi corazón de niño* y yendo con él a mamar la leche que nos hizo hombres, a oír la voz de nuestra niñez social, la voz del Evangelio.» (*Nicodemo el fariseo*)⁷ (La cursiva es mía)

Es precisamente porque la mujer, como hemos visto, es depositaria de nuestra tradición histórica, y ésta es, en la España de su época, la tradición cristiana, por lo que ella encarna esa doctrina evangélica que de niño recibimos, y que nos nutrió materialmente. De ahí que Unamuno cubra así, mediante esa metáfora del seno materno, a la madre con la eterna imagen de la Virgen María, y haga del retorno a la niñez, vencedora del pecado de la soberbia, un renacer. El «¡Hijo mío!» de Concha, en el momento crítico de su enfrentamiento abismático con el Angel de la Nada, se convierte para él en el esquema ejemplar de todo triunfo contra el Angel del Mal; sólo mediante ese retorno a la pureza y

(7) En *Obras Completas*, III, págs. 126-127.

sencillez de la infancia podemos romper la infernal «costra de hielo»⁸.

Aunque no hay que ignorar el hecho de que Joaquín siente envidia por Abel, si queremos comprender la obra en toda su profundidad es preciso señalar que el sentimiento que, como vimos, transforma espiritualmente a Joaquín, lo deshumaniza, mata su fuerza creadora (que hubiera podido hacer de él un gran científico) y lo aprisiona en un helado infierno, sometido a la diabólica posesión del dragón satánico, es la pasión de los celos. Ellos son los que lo encierran en la helada cápsula que le impiden amar a Antonia, interponiendo entre Joaquín y ella la seductora, adorada y odiada, imagen de Helena.

La trama argumental en la cual hay, por tanto, que enmarcar el análisis de la novela es la de la relación triangular Joaquín-Helena-Antonia, y un examen detenido de ese análisis nos revela la profundidad de la tragedia existencial de Joaquín: éste no puede romper la costra y llegar a ser, porque entre él y la Madre, a cuyos pechos, y recibiendo la leche de la Virgen, podía llegar a renacer, se interpone Eva, que le da a beber una poción venenosa. Que Antonia encarna la Esposa/Madre lo acabamos de mostrar, pero el carácter sagrado de esa maternidad, y su capacidad redentora, capaz de librar a Joaquín del bebedizo de Eva/Helena lo declara explícitamente el texto mismo. Hablando Joaquín con su hija, intenta explicarle su trágica división al ser atraído por la sangre de esas mujeres que dominan, y desgarran, su vida:

«Pero no son sólo nuestras sangres, la de él y la mía (de Abel y Joaquín); es también la de ella, la de Helena. ¡La sangre de Helena! ¡Esto es lo que más me turba; esa sangre que le florece en las mejillas, en la frente, en los labios, que le hace marco a la mirada, esa sangre que me cegó desde su carne!

¡Y queda otra, la sangre de Antonia, de la pobre Antonia, de tu santa madre. Esta sangre es agua del bautismo, Esta sangre es la redentora. Sólo la sangre de tu madre, Joaquina,

puede salvar a tus hijos, a nuestros nietos. Esa es la sangre que sin mancha puede redimirnos.» (pág. 141)

Joaquina, la hija de Antonia y Joaquín, va a casarse con Abelín, hijo de Abel y Helena. De ahí que a Joaquín le preocupe la unión de las sangres. Pero, dentro de ese contexto, la afirmación del autor de que la sangre de Antonia es el «agua del bautismo» y que es «la sangre que puede redimirnos» sería blasfema (puesto que atribuye a Antonia el poder redentor de la sangre de Cristo) si no tuviéramos en cuenta los textos biográficos/teológicos que acabamos de analizar. Efectivamente, Joaquín, en el texto que acabamos de citar, no está pensando en su futuro nieto, sino en sí mismo. La sangre de Helena está visualizada desde la perspectiva de la pasión erótica que *en él ha encendido* («esa sangre que me cegó desde su carne»). Esa sangre, al rehusar fundirse con la suya, heló sus venas. Sólo la sangre de la Madre/Virgen podría redimirlo, de ese hielo, como el agua del bautismo, en un hombre nuevo.

Helena, como hemos señalado, es Eva, la que ha dado a sus hijos «la misma leche», «el bebedizo» (pág. 92). El efecto de ese bebedizo acabamos de verlo; como la serpiente, como el basilisco, florece en el cuerpo de la hembra y ciega desde la carne. Como ya señalamos, Unamuno es completamente explícito; Joaquín, reflexionando en su pasión, ve claramente su origen: «Durante unos días apenas pensó más que en el bebedizo. Y acabó diciéndose: «Es el pecado original» (pág. 84). Helena es pues Helena de Troya (la belleza divina que seduce y destruye) y Eva, la madre que envenena. Pero es también algo aún más profundo dentro del esquema existencial que hemos analizado: el símbolo de ese «mundo» que, con su mirada, nos convierte en actores, nos petrifica en un falso «yo», es decir, hace del «yo» un otro, encerrado en una asfixiante «costra». Y eso ocurre porque Helena misma está aprisionada en la costra de la soberbia y la vanidad.

Anteriormente hemos citado los textos en que se describían las características fundamentales de su apariencia física (deslumbrante hermosura) y de su constitución moral (dureza, frialdad, fiereza) pero ahora examinaremos algunos de esos textos con la mayor penetración que las ideas hasta aquí expuestas nos permiten. Entre esos textos destaca uno en que Joaquín la describe como «el pavo real hembra, haciendo la rueda acaso, con su cola llena de ojos»

(8) El tema del retorno a la madre es uno de los más persistentes en la obra de Unamuno y está íntimamente ligado al de la fe y la esperanza de inmortalidad, que alcanzamos regresando a la Virgen Madre. Así en *Niebla*, tras entrar en casa de Eugenia, Augusto Pérez, pensando en su posible boda recuerda a su madre y, a continuación, medita así en la identidad de la eternidad con el nacimiento: «La eternidad no es el porvenir. Cuando morimos nos da la muerte media vuelta en nuestra órbita y emprendemos la marcha hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue... Por debajo de esta corriente de nuestra existencia, por dentro de ella, hay otra corriente en sentido contrario: aquí vamos del ayer al mañana, allí se va del mañana al ayer... Las entrañas de la historia son una contrahistoria, es un proceso inverso al que ella sigue. El río subterráneo va del mar a la fuente. Y ahora brillan en el cielo de mi soledad los dos ojos de Eugenia. Me brillan con el resplandor de las lágrimas de mi madre. Y me hacen creer que existo» (*Niebla*, Cátedra, Madrid 1984, pág. 141). La fe en la propia existencia se encuentra, pues en esa fusión de la esposa con la madre; en el amor de la mujer, que nos da el «ser» («que hace creer que existo») regresamos al seno de la madre, de la Virgen/Madre de la que bebimos la leche bautismal. Por eso en el capítulo VIII *Del sentimiento trágico de la vida* (Alianza, Madrid 1986, págs. 167-168) Unamuno dice que junto al Dios Padre, debemos adorar a Marfa, la Madre, como Dios Madre, escribiendo que «haciendo la piedad católica exaltando a la Virgen Marfa hasta declararla corredentora» y añadiendo unas líneas más tarde: «De todos modos, el culto a la Virgen, a lo eterno fenómeno, o más bien a lo divino femenino, a la maternidad divina, acude a completar la personalización de Dios haciéndolo familia» (pág. 167). Para un estudio de la función de la Esposa/Madre en Unamuno sigue siendo imprescindible leer *El Unamuno contemplativo* de Carlos Blanco Aguinaga, especialmente los Capítulos IV «Refugio en la familia» y V «La madre»: su imagen en la memoria subconsciente del hombre-hijo. La entrega al «sueño de dormir» y las «canciones de cuna» (Colegio de Méjico, Méjico 1959).

(pág. 63); es preciso volver a esa imagen para señalar la gran importancia que Unamuno le otorga en la economía de su novela. Tal importancia se revela en su repetición frecuente a lo largo del texto.

Una vez expuesto su retrato, Helena se pasea por la ciudad rebosando soberbia: «paseábase por las calles de la ciudad como un inmortal retrato viviente, como una obra de arte haciendo la rueda» (pág. 66). Notemos que Unamuno reúne aquí dos imágenes de alienación: a la imagen del pavo real añade la de la mujer transformada en «modelo», es decir, en alguien que *posa* para ser *mirada*, e inmortalizada (en su apariencia) en una imagen cuyo fin es el *espectáculo* ante el mundo, ante la mirada de los otros. En otra ocasión, en un momento de ira (y de autoengaño) exclama: «desprecio a la pava real esa, a la belleza profesional, a la modelo del pintor de moda...» (pág. 86) en que «modelo» se une a «belleza profesional» mostrando que el fin de su vida consiste en hacer de su belleza un objeto de público espectáculo. Pero insistamos en que, aquí como en las otras citas, la «rueda» de la pava/pavo real, sigue constituyendo la imagen definitoria de Helena: «Sí, ya te tiene la pava real, la belleza profesional [...] La pintará en todas posturas y en todas formas, a todas luces, vestida y sin vestir» (pág. 67). Joaquín cegado por la violencia de los celos, se representa a la mujer amada desnuda frente a su rival, y en este contexto la imagen de la rueda de la cola, llena de ojos, alcanza una cima de angustiosa exasperación, puesto que implica que Helena siente su plenitud al ver su desnuda belleza contemplada por los ojos del «otro» (de «los otros», que contemplarían el posible cuadro).

¿Por qué esta insistencia? Sin duda porque Unamuno ha visto en la metáfora un perfecto recurso retórico para definir la alienación de Helena: modelo/retrato/público/mirada de los otros y propia mirada pendiente de la mirada del otro; esta sucesión de ideas definen el vacío existencial de Helena, su falta de ser en Dios, de ser en la Eternidad, de verdadero ser. Pero, insistiendo un poco más en la imagen podemos llegar a lo que creemos es su fondo último, su límite expresivo. Esa «cola de ojos», se une a la idea de «rueda», y aunque esa «rueda» debemos leerla como el círculo formado por la cola desplegada, parece posible pensar que la vaga unión de ambos conceptos aspira a sugerir que Helena está rodeada de una cola de ojos, vestida de plumas con ojos. En ese caso, ese plumaje formaría a su vez una «costra» de soberbia y vanidad. Como esos adjetivos de «vana», «vanidad», «soberbia», se usan con frecuencia en el texto aplicados a Helena, es razonable concluir que, como Joaquín está rodeado de una «costra» de hielo que lo aísla y le impide amar, es decir, *ser*, Helena lo está de un plumaje de ojos que la hace identificar su ser con la admirativa mirada ajena, con su reflejo en el espejo del «otro», y que ese plumaje forma una «costra» que, a su vez, le impide amar algo más que su pura imagen. Es más, Helena no sólo no ama a los seres humanos que la rodean, *no los ve*.

La «costra» de Helena corresponde a la de Joaquín y además es su causa. Efectivamente, el hermético aislamiento de ese yo diabólicamente soberbio transforma a Helena en un monstruo. Cuando por vez primera Abel decide pintarla exclama con entusiasmo: «¡Para modelo excelente! [...] Esa boca carnosa y a la vez fruncida... esos ojos que no miran [...] Hay algo, en el mejor sentido, de pantera en ella. Y todo ello fríamente» (pág. 63).

Si meditamos un momento en este fragmento de conversación entre Abel y Joaquín observamos que, bajo la apariencia de una serie de exclamaciones más o menos convencional (¡Qué cuello! ¡Qué boca!, ¡Qué color de tez!) se esconde una estructura que aspira a introducirnos en el espíritu de Helena y a explicar el desarrollo de su carácter. Su boca es «carnosa», es decir, invita al mordisco, a ser comida, pero a su vez «fruncida», por tanto *rechaza* la acción hacia la cual parece ofrecerse. Sus ojos, igualmente, están cerrado a la comunicación, de ahí que el autor use esa extraña expresión para describirlos: «que no miran». La actitud que refleja su relación con el otro es la frialdad: «Y todo fríamente». Pero la frialdad hacia el otro, el corte de una comunicación a la que la belleza invita, implica ahí que Abel acumule los términos expresivos de esa agresividad interior que se oculta bajo la frialdad aparente: Helena es una «india brava», una «fiera indómita», una «pantera». Fiera, pero fría. Y esa frialdad es la de una diosa, consciente de ser divinidad, y que responde al deseo de los otros con el desprecio a que su soberbia la incita:

«Helena se posaba en su asiento solemne y fría, henchida de desdén, como una diosa llevada por el destino... Y ella hablaba y hablaba, pero moviéndose poco y estudiando la postura. ¿Qué hablaban? Ellos no lo sabían. Porque uno y otro no hacían sino devorarla con los ojos.» (pág. 63)

Helena es «solemne y fría», parece «una diosa llevada por el destino»; no sólo es el nombre el que nos sugiere una heroína del mundo clásico, y una encarnación de la divinidad pagana, sino que esos adjetivos confirman el poder sugestivo del nombre. Helena aparece como una fría, distante, y despectica diosa, objeto del apasionado («devorarla») deseo de los que la contemplan. Los cuadros de Abel le darán una aparente, falsa inmortalidad, puesto que esa vida en el «otro», ese actuar representando el papel que nos hace triunfar en el mundo, que nos convierte en espectáculo, no nos da la vida, sino que nos la quita al aprisionarnos.

Antonia, la esposa/madre, es la imagen terrenal de la Virgen. De sus pechos maternos podía Joaquín recibir el agua bautismal que le librara del «bebedizo» que Helena/Eva ha infiltrado en su sangre. Vemos pues que en la estructura metafórica de la novela se enlazan motivos cristianos con los paganos. La atención exclusiva que se ha prestado al conflicto entre Caín (Joaquín) y Abel ha ocultado el hecho de que, aunque de forma más sutil, el conflicto de Eva y María domina las fuerzas espirituales que constituyen los polos de la acción dramática y su motivo más profundo. La fuerza de la envidia nace de ese erotismo exasperado. Joaquín no desea solamente matar a Abel, sino que sueña con matarlo y *violar a Helena en ese mismo lecho donde su víctima yace*. Esa pasión no tiene nada que ver con el hecho de que Dios reciba con placer el sacrificio de Abel (es decir, con el éxito de Abel con sus cuadros); no, ese erotismo criminal nace de la frustración, de que Abel se ha interpuesto entre la mujer amada y él. El texto de la novela no deja lugar a duda de la razón por la que Joaquín no se ha salvado, de porqué su vida ha transcurrido en una prisión de hielo y de tinieblas: no se salvó, no llegó a nacer en un hombre nuevo, libre de las cadenas infernales y del poder del bebedizo, porque no amó a Antonia. Ya mencionamos ese desamor. Al final de la novela vemos el texto con el cual concluye realmente la tragedia de Joaquín; el desenlace de su triste vida. Este exclama en su lecho de muerte:

«-¿Por qué he sido tan envidioso, tan malo? ¿Qué hice para ser así? ¿Qué leche mamá? ¿Era un bebedizo de odio? ¿Ha sido un bebedizo de sangre?»

-Sí, lo digo, lo tengo que decir, y lo digo aquí, delante de todos. No te he querido. Si te hubiera querido me habría curado. No te he querido. Y ahora me duele no haberte querido [...] No, no te he querido; no he querido quererte.» (págs. 165-166)

Es evidente que esa continua repetición, en el momento más solemne de la novela, y cuando ya Abel ha muerto y con él el tema de la envidia, significa que en ese *no querer*, que era el signo de la posesión diabólica, se encuentra el motivo fundamental para comprender la tragedia de Joaquín. Pero ¿por qué no ha querido Joaquín a Antonia? El texto de la novela había establecido, en una escena sorprendente que tiene lugar en un momento crítico para Joaquín, la escena en la que éste elige ese *no querer* que lo llevará a la perdición. Para Unamuno la elección definitiva que nos lleva al *ser* o al *no-ser* consiste en entregarse, o no, a una sexualidad cradora, a un erotismo por el que nos *abrimos al otro* en una entrega tan completa que aceptamos llevar en común la carga de su sufrimiento. Ese llevar en común la carga de la recíproca cruz es, según Unamuno, la señal del amor creador, que abre el camino al nacimiento del hombre cristiano en nosotros, el que nos llevará a crecer en un hombre nuevo que, realizando la imagen que Dios tiene de él, merecerá la Eternidad verdadera, y no la falsa eternidad de la fama. Es por ello, por lo que ese amor a la esposa/madre nos lleva a la plenitud espiritual, por lo que sus pechos se convierten en imagen de la fuente bautismal y ella en *icón* de la Virgen María. Ese texto al que nos referimos muestra claramente que en el momento decisivo de su vida Joaquín se decidió por la diosa pagana frente a la divinidad cristiana.

Atormentado por sus celos, Joaquín no sólo ha buscado refugio en su matrimonio con Antonia, sino también en su retorno a la piedad religiosa en la que se había educado. Pidiendo fuerzas a la divinidad para poder vencer la pasión

que lo aniquila, se arrodilla a rezar frente a la imagen de la virgen María. La escena de esa oración es tan artificial, tan sorprendente, que esa artificialidad debe persuadirnos inmediatamente de que el autor nos está deliberadamente forzando a prestar especial atención al drama que representa. Efectivamente, Joaquín se arrodilla a rezar frente a la imagen de la Virgen, pero Unamuno se las ha arreglado para que esa imagen sea simultáneamente la de María y la de Helena:

«Abel había pintado una Virgen con el niño en los brazos, que no era sino un retrato de Helena, su mujer, con el hijo Abelito. El cuadro tuvo éxito, fue reproducido, y ante una espléndida fotografía de él rezaba Joaquín a la Virgen Santísima, diciéndole: ¡Protégeme! ¡Sálvame!» (pág. 106)

Así pues Joaquín está adorando una doble imagen, la de la diosa pagana, la de la Virgen cristiana. Aunque el autor no ha dado al tema de este profundo dilema existencial el relieve retórico con que ha envuelto el conflicto de Caín y Abel, es evidente, dentro de la estructura espiritual que estamos describiendo, y a la luz de las declaraciones decisivas que Joaquín hace en el momento de morir, que nos encontramos aquí en el momento climático de la evolución del carácter central de la novela. Joaquín tiene que elegir entre la diosa pagana, que es, a su vez, un símbolo de Eva (ella nos da el «bebedizo» del pecado original) y de la posesión infernal (por ella cayó en poder de «dragón de hielo») o la esposa/madre que simboliza a la Virgen María. El texto se preocupa de presentar cuidadosamente ese momento de las tentación:

«Pero mientras así rezaba, susurrándose en voz baja y como para oírse, quería acallar otra voz más honda, que brotándole de las entrañas le decía: ¡Así se muera! ¡Así te la deje libre!» (pág. 106)

Esta voz es «más honda», le brota «de las entrañas». Ella vence. Inmediatamente en el texto, y cediendo a esa voz, Joaquín intenta seducir a Helena:

«Surgíale a la vez de entre pavesas una brasa que creía apagada al hielo de su odio, y era su antiguo amor a Helena. Seguía, sí, a pesar de todo enamorado de la pava real, de la coqueta, de la modelo de su marido. Antonia le era muy superior, sin duda, pero la otra era la otra. Y luego, la venganza... ¡es tan dulce la venganza! ¡Tan tibia para un corazón helado!» (pág. 109)

Joaquín cae en la tentación de la contumacia diabólica. Sabe que Antonia/Madre/Virgen es superior a Helena, a la que en el momento mismo de la caída ve, con lucidez luciférica, como esa «pava real», «modelo», «coqueta», que han constituido los términos mediante los cuales él mismo, a lo largo de la obra, ha definido certeramente la perversidad del carácter de Helena. Pero Helena es la «otra», la que nos abre el camino al triunfo de la soberbia y la gloria. Lo que él espera encontrar en Helena no es el placer del amor, sino el del odio «¡es tan dulce la venganza! ¡Tan tibia para un corazón helado!».

En el *Apocalipsis* de San Juan, el texto nuevo-testamentario mil veces citado por Unamuno, se nos muestra a María (en la interpretación ortodoxa) aplastando la cabeza de la serpiente. Si el pecado entró en el mundo por Eva, es la Virgen la que nos comunica, como intercesora de su Hijo,

y mediante su ejemplar sumisión en la Encarnación, la gracia necesaria para la salvación. Esa es la historia bíblica que, como vimos en los textos citados de su *Diario íntimo*, había inspirado a Unamuno en la crisis que le llevó a su propia conversión. Y ese es, evidentemente, el esquema imaginativo que domina *Abel Sánchez*: Joaquín pudo salvarse si hubiese elegido a la Virgen María, si hubiese decidido beber el agua bautismal que brotaba de los pechos de la Esposa/Madre. Eligió sin embargo el bebedizo de Eva. Invirtió el orden de la gracia. «No quise quererte». Eligió a la diosa pagana contra la gracia y por eso vivió en las tinieblas del odio y de los celos.

Esta interpretación obliga a una radical revisión de la ofrecida por la crítica tradicional. Pero ¿por qué han interpretado unánimemente los críticos *Abel Sánchez* con un desarrollo ficcional del tema, que tanto preocupó a Unamuno, de la envidia. Sin duda porque el autor les ha señalado esa dirección. ¿Tendremos entonces que pensar que Unamuno mismo ha errado en la interpretación de su novela? Aunque la crítica moderna enseña que la opinión del autor es sólo una voz más que añadir a la de sus críticos, no es necesario llegar a ese extremo. Había una serie de razones por las que Unamuno estaba interesado en resaltar el tema de la envidia. En primer lugar, desde Milton y Byron, la envidia era la característica fundamental de Satán, y el mito de Caín y Abel representaba, aún más que la tentación de la serpiente, la irrupción del mal en su forma de violencia fratricida: Nelson Orringer en su artículo ya citado, nos dice que el hecho de que Caín fuese el primer homicida y, al mismo tiempo, el fundador de las ciudades, había llevado a los sociólogos decimonónicos (entre otros en la de Croce) la envidia con las revoluciones políticas y con las guerras civiles. Inspirado por Byron y Croce, y, sin duda, siguiendo sus propias meditaciones acerca de las guerras civiles hispánicas, Unamuno ha tratado en múltiples ocasiones el tema de la «envidia hispánica», y es natural que quisiera reforzar su pensamiento filosófico mediante una de sus más poderosas novelas. Pero, además, el cuento de Clarín que sirvió de inspiración inicial a *Abel Sánchez*, *Benedictino*, cuyos protagonistas tienen los mismos nombres que los de Unamuno, Abel y Joaquín, es presentado desde el primer momento como un tratamiento de la historia bíblica: «Caín y Abel los llamaba el pueblo» (Leopoldo Alas, «Clarín», *El Señor y lo demás son cuentos*)⁹. Todos estos motivos culturales se aunaban para mover a Unamuno a incluir *Abel Sánchez* dentro de sus meditaciones filosóficas, sociológicas e históricas acerca de la envidia, y, especialmente, la de la envidia hispánica.

Hay que concluir, pues, y sería absurdo pretender lo contrario, que el autor se veía inclinado a señalar la envidia como el tema fundamental de su obra. Él mismo nos dice, en el «Prólogo a la segunda edición» que, al releerla, «he sentido revivir en mí todas las congojas patrióticas de que quise librarme al escribir esta historia congojosa» y «he sentido el horror de la calentura de la lepra nacional española» concluyendo «Y esta terrible envidia, *phthonos* de los griegos; pueblo democrático y más bien demagógico, como el español, ha sido el fermento de la vida social española» (págs. 51-52). La envidia es un tema importante en *Abel Sánchez*; pero no es ni el más importante ni el más profundo.

(9) Espasa Calpe, Colección Austral, Madrid 1988, pág. 195.

Si la envidia ha preocupado a Unamuno, mucho más lo ha preocupado el tema existencial por excelencia, el ser en Dios y para Dios, o el ser en el mundo. Ya desde en *En torno al casticismo* el problema del ser de España, y del individuo español, se le había presentado como en conflicto entre esa individualidad aislante y la personalidad, la capacidad del individuo de abrirse al otro. Precisamente el *casticismo* consiste en ser prisionero de la costra que nos separa de las otras regiones (Levante, Castilla, Cataluña, Andalucía, Vasconia, &c.) y sólo liberándonos, rompiendo esa costra, se enriquecerán las regiones hispanas formando una España próspera que deberá, a su vez, romper su propia costra y enriquecerse, abriéndose a los otros países europeos. Esa idea de individuo, prisionero en la costra, que la rompe abriéndose al «otro» madura en su crisis de 1897, y se convierte en uno de los principios fundamentales de su pensamiento, base de su concepción existencial del ser en el mundo y del ser para Dios. Y, claro está, que este tema es para él más profundo, más directamente vivido que el de la envidia.

En *Abel Sánchez* se entrecruzan ambos temas. Pero puesto que el segundo preocupa más hondamente a Unamuno que el primero, es el tema de los celos eróticos el que domina la obra. Si el mito de Caín y Abel, y la fundación por Caín de la ciudad de Henoc, preside el pensamiento social de Unamuno y su teoría de la patria y las guerras fratricidas (civiles), el de la caída de Eva, el triunfo de la Serpiente y el aplastamiento de la cabeza de la Serpiente por María, es decir, el triunfo de la Encarnación, posee una dignidad dentro de la imaginación bíblica aún superior al de Caín y Abel y constituye la base de su pensamiento existencial. No es sorprendente, por tanto, que Unamuno haya querido que el tema de la mujer, con todos sus desdoblamientos, multiplicidad, y fondo religioso-existencial, ocupe el lugar preferente en la estructura temática de *Abel Sánchez*.

Bibliografía

- Cathleen Cuppett, «La salvación en *Abel Sánchez* a través del *Diario íntimo* de Miguel de Unamuno» *Romance Notes*, XXXIV, 1, 1993, págs. 23-29.
- Rosendo Díaz-Peterson, «*Abel Sánchez*, de Unamuno, un conflicto entre la vida y la escolástica» *Astor* 87, 341, 1974, págs. 85-96.
- Thomas R. Franz, «Nietzsche and the theme of self-surpassing in *Abel Sánchez*», Valencia 1979, págs. 59-81.
- Ricardo Gullón, *Autobiografía de Unamuno*, Gredos, Madrid 1964.
- Paul Ilie, «Unamuno, Gorky, and the Cain Myth» *Hispanic Review* XXIX, 1961, págs. 310-323.
- Gayana Jurkevich, «Archetypal Motifs of the Double in Unamuno's *Abel Sánchez*» *Hispania* 73, 1990, págs. 345-352.
- Julián Marías, *Miguel de Unamuno*. Madrid 1960.
- Orringer, Nelson, «Civil war within: the clash between sources of Unamuno's *Abel Sánchez*» *Anales de Literatura Española Contemporánea*, 11, 3, 1986, págs. 295-318.
- Antonio Sánchez-Barbudo, *Miguel de Unamuno*, Taurus, Madrid.
- Gregory Ulmer, «The tragicomic sense of life» En *The Legend of Herostratus. Existential Envy in Rousseau and Unamuno*. Gainesville: A University of Florida Book, 1977, págs. 37-79.